

Кошляцька Н. О.
ВКНЗ «Володимир–Волинський
педагогічний коледж ім. А. Ю. Кримського»

ДУХОВНО–МОРАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ГАРМОНІЙНО РОЗВИНУТОЇ ОСОБИСТОСТІ ПЕДАГОГІЧНОГО ФАХІВЦЯ

Нові освітні реформи... Чи готові ми до таких кардинальних змін? Багато думок відносно цього: позитивних і негативних. І це є природно. Адже, все нове завжди сприймається з осторогою. «Не можна вливати молоде вино у старі бурдюки, бо вони порвуться...», – говориться у Біблії. Людині зі старою закваскою важко змінити спосіб свого мислення, поглядів, звичних дій і прийняти щось нове. Тому перед нами стоїть нагальне завдання – це оновлення нашого розуму.

Усякий прогрес здійснюється завдяки людям, які не задоволені тим, що в даний момент усім іншим здається нормальним, звичним. Завжди є якийсь шлях – і завжди є кращий шлях. Хтось із мудрих людей сказав: «Ніколи не задовільняйся хорошим, якщо є щось краще!».

Зараз уся увага зосереджена саме на різних технологіях, інноваціях, формах, засобах досягання перебудови освіти. На жаль, більше на «зовнішньому», ніж «внутрішньому». Але ми повинні пам'ятати, що нашим будівельним матеріалом є діти, за виховання яких ми несемо відповідальність. Це ті цеглинки, на яких буде збудований дім – наше суспільство. Що ми посіємо, те і пожнемо! Що ми вкладаємо в дітей, такими вони і виростуть: чи розумними, але бездушними, чи розумними людьми, які будуть навчені добру, любові, співпереживанню, готовими на всяке добре діло, людьми, які будуть керуватися здоровим глуздом і духовними, моральними цінностями. Знання надимають, а любов будує! Тому знання і духовні цінності мають бути в єдності. І це одне з найважчих завдань. Педагог не може навчити того, що сам не знає. Педагог не може виховати здорову нову людину, якщо сам не здатний відчувати чужу біль, вміти прощати, дарувати тепло тим, хто є поряд, любити навколишнє, милуватися красою природи, творінням...

«Люби свого ближнього, як самого себе...», – навчає нас Слово Боже. Чи здатні ми змінюватися сьогодні саме в цьому напрямку? Що є цінностями у нашому житті? Адже, справжня «любов довготерпить, любов милосердствує, не задрить, любов не величається, не надимається, не поводитья нечемно, не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого, не радіє з неправди, але тішитья правдою, усе зносить, вірить у все, сподівається всього, усе терпить! Ніколи любов не перестає!» (1 Кор.13:4–8). Це тест для нас – педагогів, вихователів, батьків, студентів...

Чоловік, побачивши змію, яка звивалась серед хмизу у вогні, вирішив витягнути її з полум'я. Коли він зробив це, то змія вкусила його, викликавши нестерпний біль. Чоловік швидко відкинув змію, і вона знову впала у вогонь. Чоловік схопив металеву палицю, витягнув змію з полум'я і врятував їй життя. Хтось зі спостерігаючих наблизився до людини і сказав: "Ця змія вкусила тебе. Чому ти як і раніше намагаєшся спасти її?". Чоловік відповів: «Природа рептилій – кусати, але це ніяк не повинно змінювати мою сутність – допомагати, навіть, якщо мене боляче поранили».

Дефіцитом сьогоднішнього дня є брак любові, доброти, спілкування між дітьми, батьками і дітьми, вчителями і дітьми, між дорослими. Комп'ютери, смартфони, тести, зайнятість дорослих, відсутність друзів, проблеми, непорозуміння, не бажання щось змінювати, лінь... Це гарно замасковані злодії, які непомітно крадуть те, що неправильно лежить.

Часто ми маємо справу з емоційно невірноваженими дітьми, замкнутими, дуже вразливими і чутливими, дітьми–«іжаками»... Але водночас – дітьми, які здатні відрізняти щирість і лицемірство, доброту і притворство, правду і брехню. Говорять, що дитсадок, школа – це є другий дім. Якщо так, то чому діти не хочуть йти в садочок, школу. Чому до одних вихователів, вчителів діти біжать з радістю, а до інших ідуть з плачем? Чому діти перестали вчитися? Чому у більшості дітей пропав інтерес до навчання? Відповідь однозначна: причина у нас самих!

Як ми збираємося будувати нову школу? Випускати роботів, які наповнені знаннями? Чому так мало уваги приділяється духовним цінностям? Чому «Християнські програми» в дошкільних закладах, школах здебільшого направлені на вивчення традицій і обрядів, а не вихованню принципам любові, розуміння сутності життя, як справлятися з тими чи іншими проблемами і т.д. А як же чистота серця, зберігання себе в непорочності? Хіба це можливо в час третього тисячоліття, яке несе з собою величезні технологічні, соціальні, психологічні, інтелектуальні, ментальні зміни? Можливо! Задумаймося, яке наше призначення? Якщо виховувати дітей, то давайте будемо це робити належним чином, проявляючи всю свою батьківську любов, турботу, мудрість і терпеливість.

Ми хочемо представити Європі високоморальних, розумних людей, товариських, сміливих, творчих, з великим потенціалом. Хто має готувати таких людей? Педагог! Отже, почнімо з себе...

За одну ніч не можна змінити своє життя. Але за одну ніч можна змінити свої думки, які назавжди змінять наше життя. Не можна повернутися в минуле і змінити свій старт. Але можна стартувати зараз і змінити свій фініш.

На мою думку, найперше, повинна бути переоцінка духовно–моральних цінностей кожного освітянина, батьків і усіх причетних до справи виховання дітей, не залежно від закладу, де вони виховуються, навчаються, займаються гуртковою роботою і т.д. Людина, яка думає, що вона все знає, просто перестала думати. Якщо ми думаємо, що досягли успіху, то нас обов'язково випередять.

Зазирнімо у своє серце: чим воно наповнене? «Нема доброго дерева, що родило б злий плід, ані дерева злого, що родило б плід добрий. Кожне ж дерево з плоду свого пізнається. Не збирають–бо фіг із тернини, винограду ж на глоду не рвуть. Добра людина із доброї скарбниці серця добре виносить, а лиха із лихої виносить лихе. Бо чим серце наповнене, те говорять уста його!» (Лк.6:43–45).

Колись давно старий індіанець відкрив своєму онукові життєву істину. «В кожній людині йде боротьба, дуже схожа на боротьбу двох вовків. Один вовк представляє зло – заздрість, ревності, образу, егоїзм, амбіції, неправду... Інший вовк представляє добро – мир, любов, надію, істину, доброту, вірність...». Маленький хлопчик, зворушений до глибини душі словами діда, на якусь мить задумався, а потім запитав: «А який вовк в кінці перемагає?». Старий індіанець ледь помітно усміхнувся і відповів: «Перемагає той вовк, якого ти годуєш...».

Отож, не занедбуйте того, що було подароване нам Богом – це життя, і що було доручено в наші руки – це душі наших дітей. «Настав юнака на початку дороги його, і він не вступиться з неї, навіть коли постаріє» (Притчі 22:6).

ЛІТЕРАТУРА

1. Біблія або книги Святого Письма Старого і Нового Заповіту / переклад проф. Івана Огієнка. – Українське Біблійне Товариство, 2002:<https://www.bibleonline.ru/bible/ukr/>